

Questionario per valutare i livelli di attività fisica degli Universitari italiani CUSI

Il questionario è stato strutturato sulla base delle Linee Guida Internazionali dell'OMS del 2020 (Bull et al. 2020) e dalle Linee di Indirizzo sull'Attività Fisica (Ministero della Salute 2021), relative alla popolazione adulta (fascia di età considerata 19-25 anni):

- almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica di moderata intensità, o almeno 75-150 minuti di attività fisica aerobica di intensità medio-alta, o una combinazione di attività da moderata ad alta intensità settimanali;
- attività di rinforzo e potenziamento muscolare a intensità moderata o maggiore che coinvolgono tutti i principali gruppi muscolari almeno 2 giorni a settimana;
- attività fisica aerobica di moderata intensità >300 min o di attività fisica aerobica di intensità vigorosa >150 min, o una combinazione di attività da moderata a vigorosa settimanali per benefici aggiuntivi sullo stato di salute.

Il questionario prevede anche la stima dei MET, da cui ricavare il dispendio energetico, relativi alle attività svolte (Ainsworth et al. 2011).

Attività Fisica ad Intensità Moderata (5-6)	Attività Fisica ad Intensità Vigorosa (7-8)
L'attività di moderata intensità si caratterizza normalmente per un dispendio energetico pari a 3- 6 MET (3-6 volte il dispendio energetico a riposo) ed induce un modesto aumento della frequenza cardiaca e della ventilazione, consentendo solitamente di poter parlare agevolmente ma non cantare. L'esempio classico è quello della marcia a passo sostenuto.	L'attività di alta intensità induce invece un dispendio energetico più elevato (> 6MET) e quindi un maggiore e sostanziale incremento della frequenza cardiaca e della ventilazione polmonare. A tale intensità normalmente diventa più difficoltoso conversare, tanto da non riuscire a pronunciare che poche parole prima di riprendere fiato. Un esempio di tale forma di attività fisica è quello della corsa a ritmo lento (Jogging).

Ti chiediamo di rispondere al seguente questionario finalizzato a conoscere le Tue abitudini relative alla pratica di attività motorie e sportive. Non ci sono risposte esatte o errate.

Questionario

Parte Prima - Dati Anagrafici e Antropometrici

1. Sesso M F
2. Nato/a il.....
3. Peso (Kg).....
4. Altezza (m).....
5. Residente a.....Provincia.....
6. CUS di riferimento.....
 - Padova
 - Pisa
 - Bergamo
 - Bologna
 - Genova
 - Cagliari
 - Camerino
 - L'Aquila
 - Molise
 - Roma
 - Catania
 - Cosenza
 - Foggia
 - Palermo
 - Salerno
7. Iscritto all'Università di...
8. Classe di Laurea.... (Laurea di I livello, Laurea di II Livello)
9. Corso di Laurea in...

Parte Seconda - Pratica di attività motorie e sportive

1. Pratici sport? SI NO
2. In caso affermativo, Quale?.....
3. Se pratici sport, a quale livello? (provinciale, regionale, nazionale, internazionale)
4. Partecipi alle attività del CUS? – Centro Universitario Sportivo ?
5. In caso affermativo, Quale/i?.....
6. Abiti in un quartiere periferico o nelle zone centrali della tua città/paese?
7. Nella tua città/paese ci sono parchi attrezzati (parchi-vita), ambienti outdoor (piste ciclabili, percorsi per il walking, ecc) dove poter svolgere liberamente attività fisica?
 - a. No
 - b. Qualcuno (1-2)
 - c. Molti (3-4)
 - d. Moltissimi (> 4)

8. Considerando la quantità di attività fisica che svolgi quotidianamente (camminare a piedi, andare in bicicletta, praticare uno sport, allenarsi in palestra, ecc.), ti definiresti una persona...
 - a) Sedentaria
 - b) Poco attiva
 - c) Mediamente attiva
 - d) Molto attiva
 - e) Attivissima

9. In quale fascia oraria della giornata solitamente svolgi attività fisica? (è possibile indicare anche due risposte)
 - a) mattina (6.30-11)
 - b) tarda mattinata (dalle 11 alle 13)
 - c) pomeriggio (13-16)
 - d) tardo pomeriggio (16-19)
 - e) sera (dopo le 19)

10. Utilizzi app per monitorare il numero di passi quotidiano?
 - a) si
 - b) no

11. In caso affermativo, la quantità giornaliera di passi è la seguente:
 - a) < 3000
 - b) da 3000 a 5000
 - c) da 5000 a 7000
 - d) da 7000 a 9000
 - e) > 9000

12. Durante il lockdown generale (marzo – maggio 2020) hai praticato attività fisica? Se sì, quale/i attività, tra quelle di seguito elencate, hai praticato in maniera continuativa per più di 30 minuti e con che frequenza?

Attività	Frequenza Settimanale				
	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Home fitness autogestito					
Home fitness con ausilio di video YouTube, o altra piattaforma multimediale (Exergames, Wii Fit, PS Move, Kinect, ecc.)					
Home fitness con adesione a gruppi e/o personal training a distanza					
Altre Attività					

13. Nel post lockdown generale (marzo-maggio 2020) hai praticato attività fisica? Se sì, quale/i attività, tra quelle di seguito elencate, hai praticato in maniera continuativa per più di 30 minuti e con che frequenza?

Attività	Frequenza Settimanale				
	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Home fitness autogestito					
Home fitness con ausilio di video YouTube, o altra piattaforma multimediale (Exergames, Wii Fit, PS Move, Kinect, ecc.)					
Home fitness con adesione a gruppi e/o personal training a distanza					
Camminata/corsa all'aperto					
Fitness autogestito in spazi aperti					
Fitness con adesione a gruppi e/o personal training in spazi aperti					
Attività in palestra (yoga, pilates, tai chi, crossfit, calisthenics, ecc.)					
Altre attività					

Parte Terza - Valutazione dei Livelli di Attività Fisica

1. Quante volte hai praticato attività fisica e/o sportiva negli ultimi 7 giorni?

- a) Mai
- b) 1-2 volte
- c) 3-4 volte
- d) 5-6 volte
- e) >6 volte

2. Quale/i attività tra quelle elencate di seguito hai praticato per più di 30 minuti negli ultimi 7 giorni e con che frequenza? (È possibile indicare più di una risposta. Ad es. Attività sportiva 3-4 volte a settimana -karate- 60' per sessione di allenamento).

Attività	Frequenza Settimanale					Descrizione attività (es. ciclismo su strada ricreativo, esercizi callistenici, pilates, faccende domestiche, ecc.)	Durata Media dell'Attività per sessione (es.: 40 min)
	Mai	1-2	3-4	5-6	+6		
Andare in Bicicletta							
Esercizi di condizionamento (fitness, allenamento funzionale, ecc.)							
Danza							
Pesca e caccia							
Attività domestiche							
Giardinaggio							
Studio							
Musica							
Sport							
Camminata							
Arrampicata							
Attività acquatiche e nautiche (surf, windsurf, vela, kitesurfing, pesca subacquea; ecc)							
Sport invernali							
Altre Attività							

3. In riferimento alla settimana precedente (da lunedì a domenica), con che frequenza hai praticato le seguenti attività per più di 30 minuti nei giorni dal lunedì al venerdì?

	Frequenza				
Attività	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Sport di squadra					
Sport individuali					

Spot di combattimento					
Sport natatori					
Arrampicata					
Camminata					
Attività Outdoor (nordik walking, orienteering, ecc.)					
Fitness					
Danza					
Cycling					

4. Durante l'ultimo fine settimana, quali, tra le seguenti attività, hai praticato per più di 30 minuti? (è possibile indicare più di una risposta)

Attività	Frequenza				
	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Sport di squadra					
Sport individuali					
Spot di combattimento					
Sport natatori					
Camminata					
Arrampicata					
Attività Outdoor (nordik walking, orienteering, ecc.)					
Fitness					
Danza					
Cycling					

5. Nell'ultima settimana, quante volte hai svolto attività ad alta intensità che ti ha fatto sudare, con aumento della frequenza cardiaca o sensazione di affanno e respiro corto?

- a) Mai
- b) 1-2
- c) 3-4
- d) 5-6
- e) >6

6. Quante ore dedichi quotidianamente ad attività sedentarie (es. leggere, guardare la tv, giocare ai videogiochi, lavorare al computer)?

- a) < 1
- b) < 2
- c) < 3
- d) < 4

e) > 4

Parte Quarta - Valutazione degli Stili di Vita

1. Quante ore dormi in media per notte?

- a) Non saprei
- b) Da 1 a 3 ore
- c) Da 3 a 5 ore
- d) Da 5 a 7 ore
- e) Oltre le 7 ore

2. La sera...mi addormento:

- a) quasi mai facilmente;
- b) talvolta facilmente;
- c) di solito facilmente;

3. Al mattino appena sveglio mi sento...

- a) Stanco e affaticato
- b) Non subito pronto ad iniziare la giornata
- c) Riposato

4. Nell'ultima settimana, quante volte hai assunto le seguenti bevande ?

Bevanda	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Birra					
Vino					
Alcolici					
Superalcolici					
Bibite gassate					

5. Nell'ultima settimana, quante volte hai consumato i seguenti alimenti?

Alimenti	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Wurstel e Hot Dog					
Patatine Fritte					
Pizza					
Snack e Merendine					
Salse (maionese, ketchup, ecc.)					
Prodotti confezionati da forno					

6. Nell'ultima settimana, quante volte hai consumato i seguenti alimenti?

Alimenti	Mai	1-2	3-4	5-6	+6
Frutta					
Verdura					
Ortaggi					
Cereali					
Prodotti integrali					
Legumi					
Carne					
Pesce					
Uova					
Pasta					
Formaggi					

7. In base alle Tue abitudini alimentari ritieni di...

- a) consumare *sempre* ed *esclusivamente* gli alimenti che ti piacciono
- b) consumare *prevalentemente* gli alimenti che ti piacciono
- c) consumare quello che capita, senza alcun tipo di preferenza
- d) avere un'alimentazione piuttosto varia (carne, pesce, pasta, cereali, legumi, frutta e verdura)
- e) avere un'alimentazione molto varia ed equilibrata

8. Sei un fumatore? Se sì, quante sigarette fumi in media al giorno?

- a) 1-2
- b) 3-5
- c) 5-10
- d) 10-20
- e) >20

Ti ringraziamo per la disponibilità dimostrata e il tempo dedicato.

Bibliografia essenziale

- Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R. J., Tudor-Locke, C., ... Leon, A. S. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(8), 1575–1581. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Rezza, G., Galeone, D., Menzano, M. T., Anatra, F., Bellisario, P., Lupi, F., ... Zamparella, M. (2021). *Linee di Indirizzo sull'Attività Fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie.*